

Dansk astrometri fra 1950 til i dag: Metoder, mål og midler

**Projektrapport – januar 2010
Thore Bjørnvig og Karin Tybjerg**

TAK 1431 og TAK 1452

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
1.1	<i>Mål og udgangspunkt</i>	3
1.2	<i>Teori og metode</i>	4
1.2.1	Tacit knowledge	4
1.2.2	Big Science	5
2	Den historiske udvikling	5
3	Interviewene	11
3.1	<i>Det praktiske og videnskabelige arbejde</i>	12
3.2	<i>Sociale og personlige forhold</i>	13
3.3	<i>Politiske og økonomiske forhold</i>	15
4	Genstande og arkivalier	16
4.1	<i>Genstande</i>	16
4.1.1	Brorfelde	16
4.1.2	Niels Bohr Institutet (genstande fra Brorfelde)	16
4.1.3	Materiale fra interviewpersoner	17
4.1.4	Erik Høgs astrometriske arbejde	17
4.1.5	Carlsbergmeridianen	17
4.2	<i>Arkivundersøgelse</i>	17
4.2.1	Kroppedal Museum	18
4.2.2	Carlsbergfondets Arkiv	18
4.2.3	Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet	18
4.2.4	Rigsarkivet	18
4.2.5	Forsknings- og Innovationsstyrelsen	18
5	Resultater	18
5.1	<i>Praksis i meridiankredsarbejdet og tavs viden</i>	19
5.2	<i>Automatisering og uformelt arbejdsmiljø</i>	19
5.3	<i>En lille spiller i Big Science</i>	20
6	Konklusion og perspektiver for videre undersøgelser	20
7	Bibliografi	23
8	Bilag	26
8.1	<i>Bilag 1: Interviewpersoner</i>	26
8.2	<i>Bilag 2: Indledende spørgeskema</i>	28
8.3	<i>Bilag 3: Spørgeskema til interviews</i>	29

1 Indledning

1.1 Mål og udgangspunkt

Projektet *Dansk astrometri 1950 til i dag: Metoder, mål og midler* er en undersøgelse af de sidste godt 50 års virke inden for den del af astronomien, som fokuserer på præcisionsmåling og kortlægning af stjerners og himmellegemers positioner. Indtil sidst i 1900-tallet udgjorde astrometrien den centrale aktivitet inden for faget astronomi. Både for Tycho Brahe og Ole Rømer var den præcise bestemmelse af himmellegemernes positioner astronomiens hovedopgave.

I det 20. århundrede fik astrofysikken dog større og større vigtighed og Astronomisk Observatorium blev i 1993 en afdeling under Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik. Astrometrien mister betydning som selvstændigt speciale og den jordbaserede astrometri er under udfasning. Forbløffende resultater opnås dog ved rumbaseret astrometri og resultaterne er vigtige for den moderne astrofysik. Positions målingerne bruges til undersøge distanceforhold i galaksen og bidrage dermed til forståelsen af dens udvikling. Astrometrien er desuden central for navigation i Rummet ved hjælp af stjerne kameraer.

Projektet følger udviklingen fra nationale centre for astronomi til internationale observatorier og rumprojekter. Samtidig er det et "case study" af et arbejdsfelt præget af "tavs viden", og undersøgelsen giver et indtryk af, hvordan den sociale organisering er en nødvendig del af vidensoverførslen omkring instrumenterne.

Målene for undersøgelsen har været:

- At interviewe astronomer og teknikere, som har arbejdet med dansk astrometri, og som næsten alle er pensionerede.
- At skabe et overblik over genstande, som er relevante for moderne dansk astrometri og indsamle dem, hvor det har været muligt.
- At lave en oversigt over arkivmaterialer, der belyser og omhandler moderne dansk astrometri.

De forskningsmæssige perspektiver i undersøgelsen har været:

- At dokumentere praksis og "tacit knowledge" ("tavs viden") omkring de instrumenter, som har været benyttet i det astrometriske arbejde.

- At undersøge den politiske og sociale kontekst for dansk astrometri. Dette gælder både på det samfundsmæssige plan og i de konkrete miljøer.

Udgangspunktet for undersøgelserne har været Brorfelde Observatorium, som blev lukket af det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, i 2008. Det var her moderne dansk astrometri havde sit omdrejningspunkt med meridiankredsen og dens hjælpeinstrumenter. Vi har skabt et overblik over de tilbageværende genstande og arkivalier, men desværre gik de fleste genstande og andet materiale tabt, da bygningerne blev rømmet.

Projektet berører også den danske astrometris udvikling i udlandet og rumastrometri – hovedsageligt flytningen af meridiankredsen til La Palma (Kanarieøerne) i et samarbejde med England og Spanien og den danske deltagelse i Hipparcosatellitten, som gav data til udgivelsen i 2000 af et af de mest anvendte stjerne kataloger, Tycho II.¹

1.2 Teori og metode

1.2.1 Tacit knowledge

Tacit knowledge eller tavs viden er viden som kun vanskeligt lader sig kommunikere i skrift eller tale.² Den er kontekstafhængig og personlig. Effektiv overlevering af tavs viden kræver personlig kontakt og tillid og foregår via træning og personlige erfaring. Den viden, det kræver at designe eller anvende komplekse instrumenter som teleskoper, nødvendiggør oplæring i brugen af apparaturet og personlig kontakt mellem brugere af apparaturet. Man skal ”lære det at kende”. Fordi naturvidenskaben arbejder med eksplicit, formel og objektiv viden, underspilles tavs viden ofte. Den viden, som ikke kan skilles fra den person, der har tilegnet sig den, kan ikke publiceres.

Tavs viden er desuden blevet et vigtigt begreb indenfor management af vidensarbejdspladser, hvor der er fokus på ikke at tabe den viden der er bundet op i de enkelte medarbejdere. Man arbejder desuden med at kodificere og formalisere tavs viden og mere generelt med at skabe en frugtbar interaktion i mellem kodificeret og tavs viden.³

Metoderne til at gøre tavs viden tilgængelig er f.eks. interview af eksperter, forklaring eller ved at observere praksis. Det er disse tilgange, der er anvendt i herværende projekt – specielt

¹ Høg *et al.* (2000).

² Konceptet blev først introduceret i Polanyi (1966).

³ Nonaka og Takauchi (1995).

interviewformen. Vores interesse lå dog ikke i at tilegne os den tavse viden om instrumenthåndtering, observation, beregning og teknologiudvikling. Målet var snarere at afdække, hvordan dominansen af tavs viden påvirkede arbejdsfeltet, hvordan man søgte at viderelevere viden, samt hvordan den sociale opbygning stimulerede en frugtbar overførsel af viden og praksis.

1.2.2 Big Science

I perioden under og efter 2. verdenskrig skete der nogle skift i den måde naturvidenskaben blev organiseret på. Fra små grupper med tæt forbindelse mellem instrumentudvikling og teori til store industrielle enheder med hundreder af teknikere og videnskabsfolk.⁴ Kort kan man sige, at *Big Science* karakteriseres af *Big budgets*, *Big staff* og *Big machines*. Denne udvikling sker også indenfor astronomien, hvor nationale forskningsobservatorier erstattes af store internationale observatorier. Det er en fast stab, som designer, vedligeholder og betjener teleskoperne, og astronomerne fra de enkelte lande må søge om at anvende teleskoperne i bestemte tidsintervaller.

Astronomen Ole Einicke beskriver udviklingen:

”I dag er der ved at udskille sig to typer astronomer, dem der udvikler og dem der bruger. I dag [...] får [du måske] lov [...] at sidde og kigge over skulderen, men du får ikke lov at styre [...]. [...] [D]u får ikke lov at fumle med den [kikkerten], og slet ikke og ændre på konstruktionen. [...] Det var en anden tid, hvor vi selv udviklede instrumenterne og hvor vi selv lavede softwaren, skræddersyet til lige netop de ting. Og hvis man ville lave noget andet, så ændrede man på programmet. I dag har man en staff omkring de store instrumenter, der er fuldtidsansatte til at drive det instrument [...] og så brugerne der kommer – i bedste fald får de en rejse, og får lov og sidde og kigge på – og så får nogle resultater med hjem og kan bruge dem på nogle færdigudviklede programmer.” (Interview med Ole Einicke)

Brorfelde blev bygget lige i årene efter 2. verdenskrig, i samme tidsrum, hvor opbygningen af store internationale projekter foregår og observatoriet er på en måde ”efter sin tid” allerede fra begyndelsen. I 1966 går Danmark ind i det internationale samarbejde ESO (European Southern Observatory) og i 1968 flyttes et af teleskoperne fra Brorfelde til ESOs observatorium i Chile. Undersøgelsen karakteriserer det særlige faglige miljø, som eksisterede på Brorfelde og hvilke fordele og begrænsninger det havde.

2 Den historiske udvikling

Historisk dækker projektet en periode i dansk astronomi, hvor astrometrien gradvist bliver afpersonaliseret og automatiseret, for at ende som fuldautomatisk, fjernstyret og endog rumbaseret videnskab. Dette sker i takt med at astrometrien udvikler sig mod større og større præcision og mere

⁴ Weinberg (1961).

og mere omfangsrige kataloger over stjerner. Perioden er kendetegnet ved to store teknologiske spring. Automatiseringen af instrumentaflæsningen og dermed eliminering af effekten fra den enkelte observator og skiftet fra jord- til rumbaseret astrometri.

Allerede tilbage i 1925 eksperimenterede Bengt Strömngren med bruge en lysdetektor til at automatisere registreringen af, hvornår en stjerne bevæger sig forbi kikkerten på den gamle meridiankredskikkert på Astronomisk Observatorium på Østervold i København. Strömngrens tidlige interesse i udvikling af astrometriske metoder var måske en medvirkende årsag til, at ét af Brorfelde Observatoriets centrale instrumenter blev en meridiankreds. I 1936 blev Strömngren inviteret til at arbejde ved University of Chicago i USA, og det endte med, at han var der i 18 måneder. Da han vendte tilbage, var det til et ekstraordinært oprettet professorat og et løfte fra Københavns Universitets side om, at der ville blive bygget et nyt observatorium nær København, men tilstrækkeligt langt væk fra lysforurening og rystelser. Strömngrens vision for det nye observatorium var tre hovedinstrumenter: En meridiankreds, en Schmidt-kikkert og en linseastrograf. Dette var efter inspiration fra Yerkes Observatoriet uden for Chicago, hvor han netop havde arbejdet. Det var en kombination, som gav optimale udviklingsmuligheder i 30'erne. Som Professor Henning E. Jørgensen – leder af Astronomisk Observatorium i en årrække – fortæller:

[Bengt Strömngren] havde, i det væsentlige på baggrund af sit ophold i USA, lagt en plan for sig selv - og det var en plan med tre hovedinstrumenter, nemlig en meridiankreds, en Schmidt-kikkert og en astrograf til fotografiske optagelser af stjernehimmelen, således at man ved udmåling kunne bestemme de små forskydninger i stjernernes positioner, det der hedder stjernernes egenbevægelser, og det var, skal vi sige, et stort sammenhængende projekt han havde i tankerne. Som på det tidspunkt var meget spændende, og helt fremme i fronten. Og ideen var at få dyb indsigt i Mælkevejssystemets struktur. (Interview med Henning E. Jørgensen)

Ud af disse tre skal vi i det følgende koncentrere os om arbejdet med meridiankredskikkerten, da det i langt overvejende grad er med denne, der blev bedrevet astrometri.

Grundlæggelsen af et nyt landobservatorium tog dog meget længere tid, end Strömngren havde håbet. I 1943 finansierede Carlsbergfondet indledende undersøgelser atmosfæreforhold rundt omkring på Sjælland; i 1944, på 300-årsdagen for astronomen Ole Rømers fødsel bevilgede Carlsbergfondet endvidere 400.000 kr. til anskaffelse af en meridiankreds og i 1947 yderligere 200.000 kr. til arkitekttegning og grundlæggelse af hovedbygningen på Brorfelde i anledning af firehundred-året for Tycho Brahes død i 1646.

Figur 1 Det lille intermiste observatorium ved Sophienholm til undersøgelser af atmosfæreforhold. Fotograf ukendt.

I 1947 købte Københavns Universitet en grund på 80 tønder land ved landsbyen Brorfelde nær Tølløse, og Strömngren kunne endelig bestille en meridiankredskikkert hos firmaet Grubb Parsons i England. Imidlertid gik der hele seks år, inden Brorfelde Observatorium kunne indvies og meridiankredsbygningen endelig i 1953 stod færdig. Samme år ankom også den bestilte meridiankreds. Grundet den langsommelige proces og langt bedre karrieremuligheder i USA forlod Strömngren dog Danmark igen til fordel for USA, omend han via et særligt arrangement i en årrække tilbragte nogle måneder hver sommer i Danmark, hvor han tilså opbygningen af Brorfelde.

I 1955 blev værkstedsbygningen færdig, med maskiner og ledet af Poul Bechmann, ligesom de første tre bygninger til beboelse stod færdige. Værkstedet blev primært opført med det formål at bygge de to instrumenter ud over meridiankredsen, men producerede også mange andre kikkerter. Arbejdet på værkstedet vil kunne analyseres yderligere, da Paul Bechmanns arkiv er bevaret på Niels Bohr Institutet. Først i 1957 blev hovedbygningen ved Brorfelde observatoriet færdig og en fjerde bolig var blevet opført. I 1958 blev kuplen til Schmidt-kikkerten færdig og endelig, i 1964, var den femte – og sidste – beboelsesejendom klar.

Kjeld Gyldenkerne, der gennem en menneskealder boede på Brorfelde Observatorium, beskrev meridiankredsen i sin artikel om fyrre års arbejde på Brorfelde: ”Meridiankredsen består jo af en refraktor monteret på en vandret øst-vestgående akse og har som funktion at bestemme rektascension og deklination med højeste nøjagtighed, hvilket sker ved måling af meridianpassagetiden ved hjælp af et tilkoblet ur og passagehøjden ved en inddelt højdekreds på kikkerten, som aflæses i mikroskoper på monteringsens sider.”⁵ Fordi meridiankredsen kun kan bevæge sig i én retning – op og ned – for at måle en stjernes højde på himlen, er det muligt at opnå

⁵ Gyldenkerne (1986)

en høj præcision af måling. Ved at måle hvornår stjernen kommer forbi kikkerten – de såkaldte passager – er det muligt at kortlægge deres positioner. Det skal altså måles, hvornår stjerne kommer forbi og højden aflæses på kredsen (som giver instrumentet dets navn).

Figur 2 Meridiankredsen på Brorfelde. Foto modtaget fra tekniker Torben Knudsen. Fotograf ukendt.

Da kikkerten blev leveret i 1953, var det med et klassisk trådmikrometer til målingen af passagen og fotografiske kameraer, der skulle aflæse den gradsinddelte kreds, som giver kikkerten dens navn. Selve stjernens passage blev altså målt visuelt, men kredsen kunne aflæses fra fotografiske plader. Det store arbejde med at lave visuelle observationer med trådkors var ikke i alle astronomernes smag. Peter Naur, der arbejdede og boede på Brorfelde fra 1955 til 1959, fortæller, hvorfor det ikke bekom ham vel:

Det var selve det at observere [der var kedeligt]. Der er ikke noget som udfordring i bare at - det er fuldkommen rutine. Der er ikke for fem øre videnskabelighed i det, det er ligesom landmåler-arbejde. [...] Og den eneste interesse der kunne være ved det, det var jo altså, videnskabelig interesse, det var at forbedre teknikken. (Interview med Peter Naur).

Tiden blev i stedet brugt på instrumentudvikling af bl.a. netop et fotografisk mikrometer, og ifølge Naur bar perioden negativt præg af Bengt Strömngrens sporadiske nærvær og den deraf følgende mangel på effektiv daglig ledelse. Først med Anders Reiz, der tiltrådte som både professor og institutbestyrer i 1958, og ansættelsen af Svend Laustsen som leder af meridiankredsafdelingen i 1959 blev der sat rigtig gang i udviklingen af et passagemikrometer til fotografisk registrering af stjernepassager. Denne bestod i, at en fotografisk glasplade blev ført henover feltet med samme hastighed som passagen af stjernen. Her brugte man en særlig ”flash”-teknik, udviklet af Svend Laustsen, til at markere nøjagtige referencepunkter for passagetiden og højdeaflæsningen.

Udviklingsarbejdet var krævende og Sven Laustsen beskriver selv processen med at afprøve registreringen ”... det var meget møjsommeligt. Det var simpelthen meget møjsommeligt.”

Det fotografiske mikrometer blev konstrueret efter tegninger af Poul Bechmann på værkstedet på Brorfelde og gennemgik flere udviklingsfaser. Også de fra starten monterede kameraer til fotografering af kredsen blev snart erstattet af nye og bedre kameraer, men allerede i 1965 blev de afløst af en fotoelektrisk kredsregistreringsteknik. Parallelt med denne udvikling finder en konstant udvikling af brugen af computere sted, og man går fra hulkort og hulstrimler til direkte digitaliseret reduktion af måleresultater. Målet for denne udvikling var tosidet; dels drejede det sig om at formindske og effektivisere graden af trivielt målings- og reduktionsarbejde, dels drejede det sig om så vidt muligt at fjerne den menneskelige faktor, og dermed den personlige ligning, fra det astrometriske arbejde, således at fejlmarginen blev så lille som mulig.

Omkring 1975 begyndte man så at udvikle en fotoelektrisk teknik til registrering af passagemålingerne. Lyset fra stjernen omsættes her direkte til et elektrisk signal. En stor fordel ved den fotoelektriske teknik var, at den muliggjorde direkte databehandling, dvs. at man ved hjælp af computere direkte tilsluttet den fotoelektriske måling kunne springe den meget møjsommelige proces med udmåling af plader og behandling og reduktion af hulstrimler over. Fra 1978 og frem påbegyndtes en fuldstændig automatisering af meridiankredsen; alt sammen som led i en samlet bestræbelse på helt at fjerne den personlige faktor fra observationsarbejdets resultater. Dette blev bl.a. muliggjort af de nye og bedre computere, der begyndte at vinde frem, idet målingen af kredsen, registreringen af passagemålinger, samt indstillingen kunne kobles til en computerstyret enhed. Kikkertens højde blev desuden indstillet ved hjælp af en motor. Kikkerten blev altså i løbet af 80'erne fuldautomatisk.

Denne udvikling af automatiseringen af meridiankredskikkerten illustrerer tydeligt, hvordan Brorfelde Observatoriums funktion i mindst lige så høj grad var instrumentudvikling, som det var teoretisk forskning og observation.

I slutningen af halvfjerdserne blev Danmark inkluderet i et samarbejde mellem Spanien og England om at etablere et observatorium på La Palma. Forklaringerne på samarbejdet er mange, f.eks. at Danmark var med for at lette samarbejdet mellem England og Spanien. Meridiankredsen blev Danmarks indskud i samarbejdet, hvor England leverede bygningen og Spanien grunden. Ud over

den økonomisk gevinst, der var at hente i samarbejdet med England og Spanien omkring oprettelsen af et fælles observatorium på La Palma, var pointen i at flytte kikkerten muligheden for langt bedre observationsforhold. Klimaet og de atmosfæriske forhold på La Palma overflødiggjorde astronomisk, og i dette tilfælde astrometrisk, observation i Danmark. Samme forhold gør sig i øvrigt gældende, da Danmark tilslutter sig ESO-samarbejdet (det Europæiske Sydobservatorium), og en stor del af observationsarbejdet rykker til Chile.

Da kikkerten blev flyttet til La Palma i 1984, kunne kikkerten fra begyndelsen virke fuldautomatisk og foretage systematiske observationer af et stort antal stjerner pr. nat. På La Palma endte meridiankredskikkerten, der nu – da den blev flyttet med midler fra Carlsbergfondet – var kommet til at hedde The Carlsberg Meridian Telescope (CMT) med ikke blot at være fuldautomatiseret, men også fjernstyret. Kikkerten kunne styres fra Danmark, og softwaren omskrives og programmeres via internettet, så astronomerne ikke behøvede at rejse derned:

Det var da jeg blev ældre - så gad jeg ikke tage derned mere. Så samtidig havde vi fået en god internetforbindelse derover til. [...] Det vil sige, vi fik en internetforbindelse, vi kunne stole på. [...] Så - vi satte nogle skilte op, med at man skulle holde sig væk fra den [kuplen], for den kunne både lukke op og lukke i uden varsel, og der var altså ingen mennesker i nærheden, så vi kunne ikke se, om der var en der var i klemme, vel? [griner] Og så lavede jeg noget software [...], så jeg her hjemmefra kunne se begge computere dernede [...] og jeg kunne faktisk lave ændringer i softwaren herhjemme over den der linje der, og kompilere programmerne og starte dem op igen og køre dem og lave om på dem [...]. Så lige pludselig holdt jeg op med at rejse derned. (Interview med Leif Helmer).

Kuplen kunne åbne og lukke af sig selv, og kun når f.eks. en rotte havde bidt i kablerne, var det nødvendigt at sende et menneske op til kikkerten.

Der var en gang der var en masse mærkelige fejl, vi kunne slet ikke finde ud af hvad det var, men så viste det sig der var gået en rotte i en af kanalerne, den havde bidt i mange af ledningerne, så det var mange forskellige ting der lige pludselig skete, som vi slet ikke kunne forestille os. (Interview med Torben Knudsen).

Danmark trækker sig ud af samarbejdet i 2005, og kikkerten er nu udelukkende på spanske hænder. Den producerer stadigvæk resultater f.eks. positionsbestemmelser af svage stjerner, som er et vigtigt supplement til de rumbaserede kataloger.

Men bedst som meridiankredskikkerten havde nået endnu et højdepunkt af effektivitet og præcision, overhaledes den jordbaserede astrometri af astrometri i rummet med Hipparcosatellitten.

Astronomen Erik Høg havde arbejdet med astrometri i internationale samarbejder først i Hamburg og Perth (hvor han medvirkede til at konstruere en meridiankreds til kortlægningen af den sydlige stjernehimme) og senere i Kina. Efter en periode på Brorfelde i halvfjerdserne blev Erik Høg involveret i et initiativ fra det Europæiske Rumagentur (ESA) til at opsende et astrometrisk satellit.

Satellitten benytter en teknik som er en direkte videreudvikling af Strömgrens tidlige astrometriske arbejde og den udvikling af fotoelektriske detektorer, som blev udviklet til meridiankredsen på Brorfelde.

I 2012 forventes det, at ESA (det europæiske rumagentur) opsender satellitten Gaia, der skal fortsætte Hipparcos' astrometriske arbejde, og også i forhold til denne har Høg spillet en vigtig rolle ligesom Claus Fabricius, som også er involveret i det fortsatte arbejde med Carlsbergmeridianen. Med udflytningen af meridiankredsen til klarere himmelstrøg, blev Brorfelde gradvist overflødigjort som videnskabeligt observatorium, og da endelig Hipparcos har foretaget et kvantespring i måleresultater, må den jordbaserede astrometri siges at være udfaset for Danmarks vedkommende. Som et resultat af disse forhold endte det da også med, at man i 1996 valgte at lukke Brorfelde som aktiv, videnskabelig arbejdsplads, og bygningerne kom i stedet i en årrække til at fungere som bl.a. kursuscenter for København Universitet. De astronomer og teknikere, der ikke ved denne lejlighed valgte en fordelagtig aftrædelsesordning, rykkede ind i Rockefellerkomplekset på Juliane Maries vej.

3 Interviewene

Det praktiske arbejde med projektet var centreret omkring en række interviews af centrale astronomer og teknikere, der har arbejdet på Brorfelde Observatorium med astrometri og – i de fleste tilfælde – med meridiankredskikkerten (se bilag 1: Interviewpersoner). Som forberedelse til interviewdelen udarbejdede vi to kvalitative spørgeskemaer. Det indledende skema består af spørgsmål til afdækning af helt basale faktuelle og biografiske oplysninger om interviewpersonerne, og det blev udfyldt af interviewpersonen før interviewet eller brugt som en introduktion til interviewet (se bilag 2: Præliminært spørgeskema). Det andet skema blev anvendt som udgangspunkt for selve interviewene (se bilag 3: Spørgeskema til Brorfelde) og blev udformet med henblik på at få oplysninger om undersøgelsens temaer.

Spørgsmålene blev konstrueret med henblik på at give interviewpersonerne plads til at fortælle deres egen historie med egne ord. De blev brugt fleksibelt, således at samtalen dels kunne flyde frit og dels så det var muligt at udvælge de mest relevante spørgsmål til en given person. Det frirum, som vi således tilbød interviewpersonerne, blev i mange tilfælde udnyttet til fulde. På en workshop om interviewteknik på museet talte vi om, at der var særlige udfordringer ved at interviewe en

gruppe akademikere, som i høj grad er refleksive i forhold til deres arbejde. Interviewpersonerne var ofte bevidste om at fortælle en specifik historie, og de beskrev deres aktiviteter i forhold til egne begreber om god videnskabelig praksis. Alligevel giver spørgsmål om arbejdets praktiske karakter information af en ganske anden type, end den som er tilgængelig via de publicerede videnskabelige artikler.

Interviewspørgsmålene faldt i tre grupper, og i det følgende skitseres tre temaer i spørgsmålene.

3.1 *Det praktiske og videnskabelige arbejde*

Denne gruppe bestod af konkrete spørgsmål om arbejdsområde, arbejdsmetode og i det hele taget videnskabelig og teknisk praksis omkring meridiankredsen og diverse hjælpeinstrumenter. Sigtet med disse spørgsmål var især at afdække ”tacit knowledge” og overlevering af viden i den praktiske omgang med instrumenter brugt i forbindelse med det astrometriske arbejde på Brorfelde.

Et vanskeligt punkt omkring netop disse spørgsmål var, hvordan man skulle få viden om ikke-verbaliseret praksis gennem interviewpersonernes verbale udsagn. I projektets opstartsfasen overvejede vi at videooptage interviewene, men det blev fravalgt, fordi det er svært at få en tilstrækkelig høj lyd kvalitet, og tilstedeværelsen af et videokamera gør interviewsituationen mere formel. I visse tilfælde blev det dog tydeligt, at det kunne have været en fordel at holde fast i denne ide. Nogle af interviewpersonernes gestik, der skulle illustrere deres erindring om den praktiske omgang med instrumenter, kunne have udgjort et potentielt indholdsrigt kildemateriale til deres tavse viden. Imidlertid kunne man af interviewpersonernes verbale udsagn alligevel få interessante oplysninger om den tavse videns og kropslige praksis’ status i forhold til den eksplicit verbaliserede, eventuelt nedskrevne, videnskabelige og tekniske viden.

Et par eksempler på dette er værd at nævne. Tekniker og observator Karl A. Augustesen beretter, hvordan han lærte at bestemme på hvilken side af de fotografiske plader emulsionen sad, når han håndterede pladerne i mørkekammerets totale mørke. Det foregik ved at man førte pladen ind mellem læberne. Så kunne man mærke hvor emulsionen sad, idet den side af pladen ville klæbe en anelse. Han fortæller, mens hans gestik viser processen:

[O]g så når man havde gjort - alt - monteringen af de der fotografiske plader - det hed total mørke. Ikke noget med lidt mørkekammerlys hist og pist [...] - man kunne ikke bare sådan gå og dingle rundt med en lygte. Så skulle man jo beslutte sig til hvad side man syntes emulsionen sad på, inden man puttede den ned i kassetten, for ellers - ellers så blev det ikke til ret meget. [...] Det bedste man kunne, det var faktisk at imellem læberne [...] og der kunne man så mærke at emulsionen, hvis man lige berørte et hjørne med læben, [...] så klæbede emulsionen mere end backingen, og så sige: ”Nå, men det er så emulsionssiden”, og så skulle man lige huske at lægge den rigtigt ned. (Interview med Karl Augustesen).

Denne metodik stod ikke beskrevet nogetsteds og er dermed et eksempel på en ukodificeret kropslig praksis.

Et andet og lignende eksempel er teknisk medhjælper og observator Bodil Jensens beskrivelse af, hvordan hun lærte at indstille meridiankredskikkerten korrekt ved hjælp af et særligt afskridtningssystem. For at lette arbejdet med at indstille kikkerten i den korrekte position i forhold til de stjerners positioner, der skulle måles, lærte hun sig, hvor mange skridt hun skulle tage fra et fast udgangspunkt for at ramme den omtrentligt korrekte kikkertvinkel. Hun fortæller:

[J]eg ved godt Poul, han havde det sådan: ”Naah, nu står den nok nærmest hvor den skal” [...]. Så meget føling havde jeg ikke med - jeg talte skridt! Når jeg stod der, så skulle jeg have fem skridt ind, hvis det var der den skulle være, *ind!* Knald [?], hen og kigge, og så hen og trykke! [...] Du har et start - ligesom når du skal løbe et eller andet løb, man vælger et bestemt sted i forhold til kikkerten og der står man når du kommer ud og skal stille den ind igen. Det er jo gerne lige der hvor den er, ikke, så ved du at hvis den skal op i zenit, så er det fire et halvt skridt, så er den der, skal den lidt længere, så skal du enten fem eller seks skridt, skal den ikke så langt, så er det to eller tre skridt. (Interview med Bodil Jensen).

Det var en metode, hun selv opfandt, og det er ikke utænkeligt, at den først under selve interviewet med hende er blevet udtrykt verbalt. Hun opstiller også en kontrast mellem hendes mands fuldstændig tavse viden – en ”føling” med hvordan den skal stå, med sin egen metode, som hun her formulerer eksplicit, men som hun ikke har delt, fordi den ikke svarer til normerne for videnskabelig viden.

Udover sådanne eksempler på en ukodificeret praksis til metodisk løsning af praktiske opgaver, kunne interviewpersonerne give oplysninger om ikke-kodificeret praksis på et mere generelt plan. Mange kunne berette, at en meget stor del af den praktiske omgang med meridiankredsen, samt hjælpeinstrumenter, blev videregivet gennem ikke-verbal, praktisk instruktion, samt ikke-nedskreven, verbal overlevering. Dette var selvfølgelig interessant at få at vide, eftersom en del af projektets formål netop var at undersøge dette aspekt af det astrometriske arbejde. En mere dybdegående analyse ville kræve ”re-enactment” af målingerne, hvilket ikke var muligt for meridiankredsens vedkommende, da instrumentet er blevet fuldautomatisk og flyttet til La Palma.

3.2 Sociale og personlige forhold

Anden afdeling af spørgsmålene handlede om interviewpersonens personlige oplevelse af at arbejde, og evt. bo på Brorfelde Observatorium, med generelt fokus på social omgangsform og arbejdsmiljø, samt disse to størrelses indflydelse på det videnskabelige og tekniske arbejde. Her

var der en helt overvældende overensstemmelse mellem - næsten - samtlige interviewpersoner, der gik ud på, at Brorfelde på flere måder havde været en ideel arbejdsplads, ikke mindst hvad angik det faglige og det sociale. Faktisk var netop den synergetiske effekt mellem faglighed og socialitet noget, som der var enighed om, havde været medvirkende til at gøre stedet som arbejdsplads til noget helt noget unikt.

Figur 3 Det sociale spillede en stor rolle på Brorfelde. Her hviler Kjeld Gyldenkerne sig i de naturskønne omgivelser omkring Brorfelde til en sommerfest. Foto af Karl Augustesen. Årstal ukendt.

Den overvejende flade - ikke-hierarkiske - organisering af det faglige og sociale liv på Brorfelde (som bl.a. synes at hænge sammen med den i tiden herskende politiske ideologi) udmøntede sig i en behagelig og uhindret kommunikation på tværs af faggrænserne mellem astronomer, teknikere, kontorpersonale og praktisk personale. Dette, kombineret med den fysiske nærhed mellem værksted og observatorium, medvirkede ifølge langt de fleste interviewpersoner til at gøre arbejdet med udvikling og vedligeholdelse af instrumenter både hurtigere, mere effektivt og med bedre videnskabelige resultater, end det ville have været tilfældet, havde disse unikke forhold ikke gjort sig gældende. Hans Jørn Fogh Olesen beskriver:

Ja – [...] der var jo så kontordamer og værkstedsfolk, og der var en enkelt maskinarbejder, han kunne altså ikke finde sig i at spise frokost sammen med folk i ren skjorte, men ellers kom alle, og der fik man altså klaret en

utrolig masse ting. Og alle kendte hinanden. Så når man skulle lave noget, så kunne man altså bare gå ned på værkstedet og tale med den maskinarbejder, [...] ellers er der jo mange andre steder kanaler man skal igennem, og det kendte vi især fra Greenwich, de var 300 og ikke 30, og der brugte vi al tiden med at lægge små sedler rundt om, om ønsket om at få lavet noget på et mekanisk værksted. Men det var nok karakteristisk for Brorfelde, at der kunne man altså gå direkte til den enkelte, uanset hvem man var [...]. (Interview med Hans Jørn Fogh Olsen).

Figur 4 Her spiser Brorfeldefolk sammen, i forgrunden t.v. ses Hans Jørn Fogh Olsen. Foto: Karl Augustesen, sted og årstal ukendt.

Vores interviewmateriale beskriver en svær start under opbygningen af Brorfelde, men derefter følger en periode, hvor mange unge astronomer ansættes, og der opbygges et dynamisk forskningsmiljø med meget tætte forbindelser mellem forskellige personalegrupper. Forskningsarbejdet professionaliseres og formaliseres gradvist ved udflytningen af opgaver og instrumenter til internationale observatorier, og miljøet på Brorfelde opløses.

3.3 Politiske og økonomiske forhold

Den tredje gruppe spørgsmål tog sigte på samfunds- og forskningspolitiske strømningers betydning for det astrometriske arbejde på Brorfelde, samt ad hvilke veje der flød økonomiske bevillinger og støtte til astronomien på Brorfelde Observatorium. En af hovedtankerne bag disse spørgsmål var en formodning om, at der måtte gemme sig nogle særlige, forsknings- eller samfundspolitiske, forhold bag det faktum, at astrometrien og Brorfelde Observatorium i flere årtier havde modtaget en stadig strøm af bevillinger og støtte til forskning og instrumentudvikling.

På baggrund af den information, som interviewpersonerne kunne give, blev sådanne hypotetiske, særlige forhold ikke fundet eller bekræftet i nogen særlig grad. Brorfeldes økonomiske opbakning var dels et resultat af Carlsbergfondets store rolle i finansieringen af forskning og instrumentudviklingen på Brorfelde generelt, og specifikt i forhold til astrometrien, dels et resultat af den generelle politiske satsning på forbedring af forholdene for naturvidenskaberne fra 50'erne og frem til i hvert fald 70'erne. Brorfelde var desuden privilegeret i den første tid med nedskæringer, da stedets bevilling var uafhængig af resten af fakultetet.

Hvad der til gengæld blev klart, igen på baggrund af næsten samstemmende beretninger fra interviewpersonerne var den store rolle som Professor Anders Reiz synes at have spillet som fundraiser for Brorfelde Observatorium. Reiz besad – igen: ifølge interviewpersonerne – en ganske unik evne til at opnå økonomisk støtte fra især Carlsbergfondet, som han ifølge flere udsagn havde særlige, personlige forbindelser til. Denne af Reiz opnåede støtte udmøntede sig både i form af penge til forskning og instrumentudvikling, men også i en væsentlig stigning i antallet af stillinger for både astronomer og teknikere på Brorfelde Observatorium. Generelt skal det dog siges, at flere af interviewpersonerne kun havde ringe interesse i de politiske og forskningspolitiske vinkler.

4 Genstande og arkivalier

4.1 Genstande

De genstande og tryksager, som indtil videre er blevet indsamlet, er blevet registreret i Museernes Samlinger i sagerne TAK1452 (Dansk astrometri 1950 og frem – Brorfelde) og TAK1531 (Erik Høgs astrometriske arbejde).

4.1.1 Brorfelde

Kroppedal Museum har modtaget og indsamlet en række genstande fra Brorfelde; heriblandt en pladelæser, regnemaskiner, fotografiske glasplader, et barometer, beskrivelsen som fulgte med meridiankredsen fra producenten og et galvanometer.

4.1.2 Niels Bohr Instituttet (genstande fra Brorfelde)

Museet har desuden været ude at kikke på de effekter, som blev gemt efter rømningen af Brorfelde 2008. Niels Bohr Instituttets afdeling på Juliane Maries vej (Rockefeller komplekset) har opbevaret de effekter, som blev gemt efter rømningen af Brorfelde i 2008. Nogle af disse ting er for nylig flyttet videre til Niels Bohr Instituttet på Blegdamsvej. Kroppedal er ved at træffe en aftale om alle

deres lån og deponier fra Niels Bohr Institutet, og genstandene fra Brorfelde vil indgå i denne aftale. Vi har i første omgang hjemtaget en samling fotografier og negativer, som stammer dels fra Brorfelde, dels fra European Southern Observatory i Chile og desuden fra meridiankredskikkerten på La Palma. Relevante genstande, som stadig findes på Niels Bohr Institutet er: en kasse med små effekter fra Keld Gyldenkerne bl.a. linser; værkstedsmesteren Poul Bechmanns arkiv med tekniske tegninger og korrespondance om de instrumenter, som blev bygget på Brorfelde; samt pladearkivet med de fotografiske glasplader fra et antal af Astronomisk Observatoriums teleskoper.

4.1.3 Materiale fra interviewpersoner

Fra interviewpersonerne har vi modtaget en del særtryk, kopier af tidsskriftartikler, afhandlinger o.lign. Disse er indsamlet af Kroppedal Museum med henblik på deres værdi som kildekrifter og baggrundslitteratur. Museet har også modtaget fotografier fra Brorfelde Observatoriet, af mennesker, bygninger og instrumenter. Dette materiale er helt unikt og giver et værdifuldt indblik i et sted og en periode, som har dannet rammerne om en vigtig episode i dansk astrometri.

4.1.4 Erik Høgs astrometriske arbejde

I forbindelse med undersøgelsen er en række genstande, som museet tidligere har modtaget fra lektor og docent emeritus Erik Høg, blevet inkluderet i undersøgelsen og registreret.

4.1.5 Carlsbergmeridianen

Meridiankredsen på Brorfelde er det centrale instrument i dansk astrometris historie. Den blev – som beskrevet i afsnit 2 – opstillet på Brorfelde i 1953, men blev i 1984 flyttet til La Palma og drevet i et samarbejde mellem England, Danmark og Spanien, og er nu kendt som Carlsbergmeridianen (Carberg Meridian Telescope). Københavns Universitet var i den originale aftale bundet til at fjerne kikkerten og rydde op på området bagefter. Da dette ville blive omkostningstungt i forbindelse med en lukning, valgte man at sælge kikkerten til den spanske samarbejdspartner for et symbolsk beløb (en euro) mod at træde ud af aftalen. Kikkerten drives nu udelukkende af Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. Kikkerten er et uvurderligt stykke national og international kulturarv, men det vil være uden for museets økonomiske formåen at tilbageføre kikkerten, når den går ud af brug.

4.2 Arkivundersøgelse

Undersøgelsen har afdækket, hvor der findes arkivmateriale, som er relevant for dansk astrometris historie.

4.2.1 Kroppedal Museum

Erik Høgs privatarkiv. Projektmæssigt organiseret med vægt på Hipparcos og det internationale samarbejde (begrænset adgang).

4.2.2 Carlsbergfondets Arkiv

Arkivet indeholder ansøgninger vedr. astrometrien organiseret efter ansøger. Relevante arkivalier er grupperet under Bengt Strömngren og Anders Reiz.

4.2.3 Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet

Bengt Strömngrens efterladte papirer, ca. 1700 stk. Der er udarbejdet en registrant i forbindelse med Simon Olling Rebsdorf: *The Father, the Son, and the Stars* (Århus 2005). Den findes på http://www.cs.au.dk/~susannen/bs_archive.pdf

4.2.4 Rigsarkivet

Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige fakultet

Indtil 1970 Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet

Astronomisk Observatorium: 1642-2006 (2791, 265+1612)

Bevillingssager: 1960-1966 (3608-06 til 3608-16)

Dekanatsprotokol: 1949-1959 (3601-09); 1960-1972 (3601-10); 1972 (3601-11)

Fakultetsrådet, Forhandlingsprotokol: 1954-1982 (UHL-001G)

Rumudvalget 1960 (2647)

4.2.5 Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Det relevante statslige bevillingsorgan var fra 1968 Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (SNF), som i 2004 blev erstattet af Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU) under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Arkivalierne fra SNF indgår i Forskningsministeriets arkiv. Journalsystemet rummer bevillinger til astrometri fra 1968 og frem. De fleste skal findes manuelt og er p.t. ikke tilgængelige elektronisk.

5 Resultater

De følgende tre temaer er tæt forbundne og vil blive udfoldet i artiklen ”Astrometry and the Elimination of the Personal: A Case Study of Brorfelde Observatory and the Carlsberg Meridian Circle”. Artiklen er i første omgang målrettet tidsskriftet *Journal of the History of Astronomy* og vil blive publiceret i løbet af 2010.

5.1 *Praksis i meridiankredsarbejdet og tavs viden*

Undersøgelsen af det praktiske arbejde omkring meridiankredsen viser, at miljøet var præget af en accept af, at store mængder af viden om instrumentet var ukodificeret og tavs. Der var ingen brugervejledninger eller faste introduktionsforløb til arbejdet med instrumenterne, og de mennesker, der kom til at arbejde professionelt med instrumentet, startede oftest som studerende eller i enkelte tilfælde i deres fritid (værkstedslederen Poul Bechmann udførte mange af de tidlige målinger af forholdene ved Brorfelde, når han havde fri sit job på Niels Bohr Instituttets Værksted, som dengang ikke var relateret til astronomien). Denne arbejdsform blev understøttet af, at der var boliger ved observatoriet, og det arbejdsmæssige fik lov til flyde sammen med det sociale og personlige.

Problemløsning foregik ikke via eksplicit dialog, men ved at man uformelt kunne trække på den erfaring og ekspertise, som var tilstede på værkstedet. Når en idé blev fremlagt for værkstedsleder Poul Bechmann afviste han den først: ”Det er umuligt!” Det fortælles dog, at han næsten altid en uge senere havde løsningen. Bodil Jensen beundrer, at Poul Jensen bare har ”en føling” for, hvornår instrumentet står rigtigt. Det var accepteret, at den instrumentelle viden ikke kan deles, men opnås ved praktisk indgreb med maskinerne. I stedet for at skrive vejledninger blev nye ansatte optrænet som lærlinge i værkstedet, ved kikkerterne, pladelæserne og beregningsmaskinerne.

Den tavse viden kunne bruges til de fælles projekter, fordi medarbejderne havde en fælles kultur, fælles uskrevne regler og en uformel omgangsform. Ikke kun den tekniske viden var ukodificeret, det var de sociale spilleregler også, og der var en udpræget selvforståelse af, at miljøet var anderledes på Brorfelde end i den mere formelt organiserede afdeling af Astronomisk Observatorium på Østervold i København.

5.2 *Automatisering og uformelt arbejdsmiljø*

Den viden, som medarbejderne på Brorfelde besad, var altså stærkt person- og stedsbestemt. Til gengæld tog det udviklingsarbejde, som blev lavet på observatoriet, netop sigte på at eliminere det problem, at forskellige observatorer opnåede forskellige resultater i samme målingssituation – den såkaldte personlige ligning. En af Brorfeldes vigtigste forskningsmæssige indsatser var at automatisere meridiankredsen, således at den kunne beregne resultaterne af observationerne uden menneskelig input til hverken observation, målinger eller beregning. Der synes at være en omvendt

proportionalitet mellem på den ene side den målrettede indsats for, så vidt muligt, at fjerne den menneskelige faktor fra instrumenternes funktion, og på den anden side tendensen til mundtligt og praktisk overleveret viden om praksis og den samstemmende insisteren på netop den menneskelige interaktions store betydning for det videnskabelige arbejdes resultater.⁶

5.3 *En lille spiller i Big Science*

Brorfelde blev til i efterkrigstiden, hvor naturvidenskabelige forskningsprojekter i højere grad blev et statsanliggende, og hvor større og mere industrilignende forskningsinstitutioner blev grundlagt efter forbillede fra Manhattan projektet, som var det stort anlagte videnskabelige og industrielle samarbejde, der ledte til udviklingen af atombomben.⁷ Brorfelde ligner på den ene side "Big Science" på nogle punkter. Det er statsfinansieret og står oven i købet på finansloven særskilt og ikke som en del af universitetet. Via sit værksted var der in-house teknisk kompetence samt industriel erfaring med instrumentbygning. Værkstedet byggede ikke bare udstyr til Brorfelde, men solgte også udstyr til en lang række andre observatorier. På den anden side var institutionen for lille i forhold til moderne astronomiske projekter, både fysisk, fordi instrumenterne blev for store til at kunne bygges i værkstedets lokaler, og kapacitetsmæssigt, fordi de økonomiske og personalemæssige rammer ikke var tilstede. Brorfeldes kortvarige opblomstring var resultatet af, at man i en kort periode kunne følge med størrelsen på projekterne og samtidig bevare den dynamiske og uformelle arbejdsstruktur, som ofte er befordrende for udviklingsarbejde.⁸

6 Konklusion og perspektiver

Med projektet *Dansk astrometri 1950 til i dag: Metoder, mål og midler* har Kroppedal Museum trukket linjen fra Tycho Brahe og Ole Rømer videre op til moderne tid. Hermed er et vigtigt skridt taget i museets konsolidering af det 20. århundredes astronomiske kulturarv. Undersøgelsen berører også generelle forhold som organisation af akademisk arbejde og ændringen indenfor naturvidenskabelig og tekniske kulturer i de sidste halvtreds år.

⁶ Schaffer (1988) beskriver samspillet mellem sociale og mekaniske teknologier i et studie af hvordan observatorier i 1800-tallet håndterede den personlige påvirkning af måleresultaterne.

⁷ Rasmussen, Rebsdorf og Nielsen (2006) har en kort beskrivelse af Danmark og Big Science.

⁸ Sato (2005) analyserer kampen mellem en uformel teknisk struktur baseret på erfaring og ringe udskiftning i arbejdsstyrken i van Brauns Marshall Space Flight Center og NASAs "systems engineering" baserede organisationsform, som ikke havde same resultater indenfor udvikling.

Mest grundlæggende har undersøgelsen givet et overblik over genstande og arkivalier, som er relateret til dansk astrometri i de seneste halvtreds år. Herunder har specielt genstandene fra Brorfelde været relevante at undersøge, fordi universitetet først for nylig har lukket stedet, og de ting, som blev bevaret ved rømningen, har endnu ikke fundet et fast opbevaringssted. Genstandene er derfor sårbare i forbindelse med reduceringen pladsforbruget på det naturvidenskabelige fakultet, og Kroppedal arbejder på at hjemtage eller langtidslåne genstandene.

Projektet har samtidig tilvejebragt et unikt kildemateriale i form af interviewene med astronomer og teknikere, der har arbejdet med astrometri på Brorfelde, eller har haft adgang til en særlig viden om området. Den information om arbejdspraksis i astrometrien og de sociale forhold på Brorfelde samt de personlige beretninger om periodens projekter og resultater har givet en meget bredere kultur- og videnskabssociologiske tilgang til en dynamisk periode i dansk astronomis historie end et ensidigt fokus på skriftlige kilder ville have muliggjort. Det astrometriske arbejde på Brorfelde var et frugtbart "case study" for interaktionen mellem produktionen af naturvidenskabelig objektiv og ikke-personlig viden og de personbårne mekanismer og kulturer bag.

Udover den videnskabelige artikel vil det indsamlede materiale blive brugt aktivt i museets bredere formidling. Resultaterne vil danne grundlag for en avisartikel, som formidler miljøet på Brorfelde, og museet planlægger at inkludere genstande, historier og film i sine udstillinger. Via et samarbejde med Brorfelde Centeret er der også muligheder for at lave udstillingsaktivitet på selve observatoriet.

6.1 Fremtidige projekter

Et antal projektmuligheder springer ud af arbejdet med at undersøge dansk astrometri:

I marts 2010 starter Kroppedal et nyt projekt med støtte fra Kulturarvsstyrelsen, som skal afdække forholdet mellem industri og rumforskning. Den undersøgte periode i astrometriens historie slutter netop med overgangen fra landbaseret til rumbaseret astrometri, og danske astronomer har medvirket både i designet af Hipparcos, som blev opsendt i 1989, og i udviklingen af Gaia, som skal opsendes i 2012. Navigation af satellitter og rumfartøjer foregår ved hjælp af stjerne kameraer, som fotograferer de omkringliggende stjernekonstellationer og udregner retning på baggrund af astrometriske resultater. I Danmark udvikles og produceres stjerne kameraer på universitetet, samtidig med at de produceres kommercielt, og feltet er et interessant skæringspunkt mellem forskning og industri.

Projektet afdækkede desuden stærke forbindelser mellem astronomien og udviklingen af tidlige computere og beregningsmetoder. Netop positions- og baneberegninger, som er essentielle i astrometrien, kræver tunge beregninger, og det var tidligere normalt at have menneskelige ”computere” ansat til at reducere nattens observationer. Peter Naurs tidlige karriere kombinerer intensivt arbejde med mekaniske beregnere (TAK 1452X 8,9,10 og 29), medvirken ved astronomiske beregninger på den første computer som virkelig fungerede – EDSAC – i Cambridge (1950-51) og en tjans som assistent for Strömngren på Yerkes observatoriet (1952-53). Han blev senere ansat ved Brorfelde i observatoriets første år (1955-59). Han trækker selv en linje fra astronomernes tilbunds gående viden om de matematiske processer i beregning og udviklingen af tidlige computere. Han blev selv involveret i udviklingen af Danmarks første elektroniske regnemaskine DASK og udviklede senere Algol 60 et tidligt programmeringssprog, som blev bestemmende for, hvordan man beskrev computerberegninger i de følgende 30 år. Et projekt i samarbejde med Datahistorisk Selskab og Teknisk Museum kunne afdække relationen med astronomisk beregning i København og Cambridge og tidlig computerudvikling.

Interviewundersøgelsen gav indsigt i personlige motivationer for det videnskabelige arbejde og relationer mellem personer og miljøer. Det personlige eller biografiske niveau er dog svært at sammenkæde med en mere analytisk tilgang i videnskabshistorien, hvor man undersøger mere generelle processer i den naturvidenskabelige udvikling. Materialet rummer mulighed for at forsøge at kombinere kollektiv biografi med den videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. En sådan undersøgelse kunne f.eks. laves i samarbejde med Medicinsk Museion, hvor Professor Thomas Söderqvist gennem en årrække har arbejdet med moderne naturvidenskabelig biografi.

7 Bibliografi

- Andersen, Johs. og H.J. Fogh Olsen (1968), "Positionsastronomi I: Instrumenter", *Astronomisk tidsskrift*, årg. 1, nr. 4, s. 145-163.
- (1969), "Positionsastronomi II: Reduktion af observationerne", *Astronomisk tidsskrift*, årg. 2, nr.2, s. 68-93.
- Andersen, Michael Cramer (2002), "Astronomi ved Københavns Universitet 1479-1957". *Almanak 2002*, Københavns Universitet,
- (2003), "Astronomi ved Københavns Universitet 1957-2003". *Almanak 2004*, Københavns Universitet, s. 118-137.
- Gottlob, K. (1955), "Brorfelde før og nu", *Nordisk Astronomisk Tidsskrift* s. 1-2.
- Gyldenkerne, Kjeld (1962), "Observatoriet i Brorfelde". *Naturens Verden*, XLV, s. 353-359 & 378-384.
- (1986), "Fyrre år i Brorfelde", *Astronomisk Tidsskrift*, årg. 19, 3, s. 97-119.
- (1992), "Astronomi og astrofysik" i Pedersen, Olaf (red.), *Strejflys: Træk af dansk videnskabs historie 1917-92*. København: Munksgaard.
- Fabircius, C og Jørgensen, H.E. () *An astrometric grid for the centre of the Galaxy*. A&A, 296 , L1-L4 (1995).
- Fogh Olsen, H.J. og Helmer, L. (1979), "The Carlsberg automatic meridian circle and the plans for Anglo-Danish collaboration" i *Modern Astrometry* af Prochazka & Tucker (red.), University Observatory Vienna, s. 219-225.
- Helmer, L., Fabircius, C., Einicke, O.H., Thoburn, C. og Morrison, L.V. "Meridian observations made with the Carlsberg Automatic Meridian Circle at Brorfelde (Copenhagen University Observatory) 1982-1983" *Astronomy and Astrophysics Supplement* 55, s. 87-102.
- (1986), "Impersonal techniques of transit circle observations. The Carlsberg Automatic Meridian Circle" i *Astrometric Techniques* (IAU Symp. 109), s. 429-433, Reidel.
- Fabircius, C. og Morrison, L.V. (1991) "The micrometers of the Carlsberg Automatic Meridian Circle" *Experimental Astronomy* 2, s. 85-99.
- (1991) *The Carlsberg Automatic Meridian Circle: La Palma*. *Astrophys. Letters Comm.*, 28, 101-112.
- Høg, Erik (1953), "Det nye observatorium i Brorfelde", *Nordisk Astronomisk Tidsskrift*, s. 149-154.
- (1978), "The ESA Astrometry Satellite" i Prochazka, F. V. og R. H. Turner (red.), *Modern Astronomy*, International Astronomical Union Colloquium, nr. 48, Vienna, Sept. 12-14, 1978, Vienna, Austria: Institute of Astronomy (University Observatory), s. 557-59.
- , Fabircius, C., Makarov, V.V., Urban, S., Corbin, T., Wycoff, G., Bastian, U., Schwiekendiek, P. and Wicenec, A. (2000), "The Tycho-2 Catalogue of the 2.5 Million Brightest Stars". *Astronomy and Astrophysics* 355.2, P L19-L22.
- Fabircius, C., Makarov, V.V., Bastian, U., Schwiekendiek, P., Wicenec, A., Urban, S., Corbin, T. and Wycoff, G. (2000), "Construction and verification of the Tycho-2 Catalogue", *Astronomy & Astrophysics* 357, s. 367.
- (2008), "Astrometric accuracy during the past 2000 years", *Contribution to the History of Astrometry* No.7.
- (2008), "Bengt Strömgren and Modern Astrometry", *Contribution to IAU Symposium 254*, Copenhagen.
- (2008), "400 years of Astrometry: From Tycho Brahe to Hipparcos",

- <http://www.astro.ku.dk/~erik/Astrometry400.pdf>. Okt. 2009.
- (2009), "Astrometry Lost and Regained: From a Modest Experiment in Copenhagen in 1925 to the Hipparcos and Gaia Space Missions", A contribution to the ESLA School "The Techniques of Gaia", manuskript.
- (2009), handout med powerpoint-billeder, der ledsager "Astrometry Lost and Regained".
- Kaijser, Lars og Magnus Öhlander, (red.) (1999), *Etnologiskt fältarbete*, Lund: Studentlitteratur.
- Laustsen, Svend (1961), "Meridiankredsarbejdet i Brorfelde (I)" *Nordisk Astronomisk Tidsskrift*. 12-21.
- (1967), *Development of Impersonal Transit Circle Methods*, Matematisk-fysiske Skrifter udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Bind 3, nr. 3.
- MacKenzie, D. A. (1996), *Knowing Machines: Essays on Technical Change*, Cambridge, Mass.: IT Press.
- Morrison, L.V., Helmer, L. and Quijano, L. (1988) Mapping the sky with the Carlsberg Automatic Meridian Circle, i *Mapping the Sky*, (IAU Symp. 133), 369-374, D. Reidel.
- Moustgaard, Lisbeth (1990), *Uranias tjenere: Episoder i dansk astronomi, 1900-1950*, Skrifter udgivet af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, bd. 5, København: Universitetsbiblioteket 2, 1990, 156 s.
- Naur, Peter, "Regnecentralen og Algol 60", http://datamuseum.dk/sit_dk/rc/NIB/kap5.shtml, okt. 2009.
- (2000), "Fri os fra filosofi", *Universitetsavisen*, nr. 8, 4. maj.
- (2005), "Computing Versus Human Thinking", *Communications of the ACM*, Jan., Vol. 50, nr. 1, s. 85-94.
- Niblett, Chris. "Oral Testimony and the Social History of Technology." *Oral History* 8.2 (1980): 53-57.
- Nielsen, Axel V. (1953), "Den nye meridiankreds i Brorfelde". *Nordisk Astronomisk Tidsskrift*. s. 118-119.
- (1961), "Hundrede års astronomi på Østervold", *Nordisk Astronomisk Tidsskrift*, s. 77-89, s.113-124.
- (1962), "Hundrede års astronomi på Østervold" *Nordisk Astronomisk Tidsskrift*, s. 9-24 samt s. 37-49.
- Nielsen, H. Schnedler (1962), "Meridiankredsarbejdet i Brorfelde (II)" *Nordisk Astronomisk Tidsskrift*. s.125-129.
- Nonaka, Ikujiro og Takeuchi, Hirotaka (1995). *The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation*. New York: Oxford University Press.
- Olsen, H. J. Fogh og L. Helmer (1978), "The Carlsberg Automatic Meidian Circle and the Plans for Anglo-Danish Collaboration" i Prochazka, F. V. og R. H. Turner (red.), *Modern Astronomy*, International Astronomical Union Colloquium, nr. 48, Vienna, Sept. 12-14, 1978, Vienna, Austria: Institute of Astronomy (University Observatory), s. 219-225.
- Polanyi, Michael. "The Tacit Dimension". First published Doubleday & Co, 1966. Reprinted Peter Smith, Gloucester, Mass, 1983.
- Rasmussen, Klaus, Simon Olling Rebsdorf og Henry Nielsen (2006), "Det lille land og big science", Danmark ind i Big Science", i *Dansk naturvidenskabs historie, bind 4: Viden uden grænser, 1920-1970*, Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 303-319.
- Rebsdorf, Simon Olling (2005) *The Father, the Son and the Stars. Bengt Strömgren and the History of Twentieth Century Astronomy in Denmark and the USA*. Århus: The Steno Institute, University of Aarhus.
- (2006), "Elis og Bengt Strömgren i dansk og international

- astronomi”, i *Dansk naturvidenskabs historie, bind 4: Viden uden grænser, 1920-1970*, Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 85-104.
- Sato, Yasushi (2005), ”Local Engineering and Systems Engineering: Cultural Conflict af NASA’s Marshall Space Flight Center, 1960-1966”, i *Technology and Culture*, 46, 3, s. 561-583.
- Schaffer, Simon (1988), ”Astronomers Mark Time: Discipline and the Personal Equation”, i *Science in Context* 2, 1, s. 115-45.
- Skaarup, Gertie, 2009, ”Dansk stjerneforskning opnår stjernestatus”, Niels Bohr Institutet, http://www.nbi.ku.dk/Nyheder/nyheder_09/dansk_stjerneforskning/, læst okt. 2009.
- Weinberg, Alvin M. (1961), "Impact of Large-Scale Science on the United States" *Science* 134, no. 3473, s. 161-164.

8 Bilag

8.1 Bilag 1: Interviewpersoner

Opført i alfabetisk rækkefølge

Karl A. Augustesen (f. 1945)

Ansæt ved Astronomisk Observatorium 1969-2009.

Teknisk tegner og observator på Brorfelde-observatoriet 1969-96, her bl.a. tilknyttet meridiankredsen.

Interviewet d. 29.10.09

Ole Einicke (f. 1941)

Ansæt ved AO

Astronom, stod for Københavns Universitets (KU) almanak i mange år og arbejdede bl.a. med delekredefejlmålinger på meridiankredsen.

Interviewet d. 13.10.09.

Claus Fabricius (f. 1954)

Arbejdede ved AO 1980-1996

Astronom tilknyttet meridiankredsen på Brorfelde-observatoriet 1978-1994. Programmerede software til Carlsbergmeridiankredsen på La Palma. Dataanalyse på Hipparcos og arbejder nu med GAIA-satellitten, der planlægges opsendt i 2012.

Interviewet d. 28.12.09.

Leif Helmer (f. 1943)

Ansæt ved AO 1969-

Astronom tilknyttet meridiankredsen på Brorfelde-observatoriet 1969-96. Har endvidere stået for Carlsbergmeridiankredsen på La Palma.

Interviewet d. 3.11.09

Erik Høg (f. 1932)

Ansæt ved AO 1953-56, 1957-58, 1973-2002.

Astronom tilknyttet meridiankredsen på Brorfelde, som studerende fra 1953-56 og som færdiguddannet 1957-58 og igen 1973-1980. Endvidere bl.a. en af hovedkræfterne bag HIPPARCOS-satellitten og hertil knyttede stjerne kataloger.

Interviewet d. 22.10.09.

Poul Jensen (f. 1934)

Ansæt ved AO 1960-1994.

Beregner og observator på Brorfelde-observatoriet 1960-1994.

Interviewet d. 13.11.09

Bodil Jensen (f. 1939)

Ansæt ved AO 1964-1994.

Observator og sekretær på Brorfelde-observatoriet 1964-1994.

Interviewet d. 13.11.09

Henning E. Jørgensen (f. 1938)

Ansæt ved AO 1965-2004
Professor i astrofysik 1982
Institutbestyrer på AO 1975-79, 1982, 1993-2002
Dekan for naturvidenskabelige fakultet 1983-86
Interviewet d. 24.11.09

Torben Knudsen (f. 1935)

Ansæt ved AO 1961-1999.
Elektronikmekaniker tilknyttet meridiankredsen på Brorfelde-observatoriet 1961-1999.
Interviewet d. 19.11.09

Svend Laustsen (f. 1927)

Ansæt ved AO 1959-1968.
Leder af Meridiankredsaafdelingen på Brorfelde 1959-1968.
Interviewet d. 21.10.09.

Peter Naur (f. 1928)

Ansæt ved AO 1953-59.
Astronom tilknyttet meridiankredsen på Brorfelde-observatoriet 1955-59.
Interviewet d. 9.10.09.

Hans Jørn Fogh Olsen (f. 1943)

Ansæt ved AO 1966-1999.
Astronom tilknyttet meridiankredsaafdelingen på Brorfelde-observatoriet 1966-96, bl.a. som leder af meridiankredsaafdelingen.
Interviewet d. 1.10.09.

Lars Spatzek (f. 1964)

Amatørastronom der bl.a. havde sin gang på Brorfelde-observatoriet.
Interviewet d. 11.9.09.

8.2 Bilag 2: Indledende spørgeskema

Indledende spørgeskema til projektet Dansk astrometri 1950 til i dag: Metoder, mål og midler
Skriv gerne svarene under hvert spørgsmål, eller vedlæg svarene separat.

- 1) Hvor er du født – og hvornår?

- 2) Hvor blev du uddannet, og hvilken uddannelse har du?

- 3) Hvilken periode/hvilke perioder arbejdede du på Brorfelde-observatoriet?

- 4) Hvis du boede i Brorfelde, hvornår gjorde du da det?

- 5) Hvilke opgaver havde du, og hvilke instrumenter arbejdede du med, på Brorfelde-observatoriet?

- 6) Hvilke andre observatorier har du arbejdet på, og i hvilke perioder?

NB.

Hvis det er muligt ville det være en stor hjælp, hvis du kunne vedlægge/vedhæfte CV, samt evt. en publikationsliste.

Desuden vil det være en stor hjælp, hvis du vil overveje, om du skulle have kendskab til, og eventuelt være i besiddelse af, genstande, som det kunne være interessant at bevare for eftertiden, og som har en relation til Brorfelde og dansk astrometri i det hele taget. Det kunne være dokumenter, manuskripter, instrumenter, brevvekslinger, fotografier, film – eller noget andet. I så fald vil Kroppedal Museum være meget interesseret i at arkivere disse sager for eftertiden, og med henblik på en evt. udstilling om dansk astrometri.

8.3 Bilag 3: Spørgeskema til interviews

Det praktiske og videnskabelige arbejde

Fortæl om hvordan et arbejdsdøgn tog sig ud?

Hvilke arbejdsrutiner var knyttet specifikt til det instrument/de instrumenter du arbejdede med?

Var der ting man foretog sig i forbindelse med meridiankredsen, som ikke stod opført hverken i lærebøger eller vejledninger?

Hvorfor valgte man at flytte meridiankredsen til La Palma?

Hvilken forbindelse – om nogen – er der mellem Brorfelde og Hipparcos-satellitten?

Hvilke egenskaber – menneskelige såvel som videnskabelige - værdsatte man hos en astronom på Brorfelde?

Hvilken rolle mener du at Brorfelde har spillet for astronomien, i Danmark såvel som internationalt?

Hvad var målet for det astrometriske arbejde på Brorfelde set i et større perspektiv?

Sociale og personlige forhold

Hvordan var det at opholde sig på Brorfelde?

Hvis der var noget, der gjorde Brorfelde til noget særligt – hvad var det så?

Hvordan var arbejdsmiljøet på Brorfelde?

Hvilken indflydelse havde arbejdsmiljøet på den videnskabelige forskning?

Politiske og økonomiske forhold

Hvordan vil du, som Brorfelde-astronom, beskrive forholdet til andre (grupper af) astronomer i både Danmark og udlandet?

Hvordan blev forskningen på Brorfelde finansieret?

Hvordan oplevede du at Brorfelde-observatoriet blev prioriteret forskningspolitisk?

Ser du nogen sammenhæng mellem denne prioritering og danske eller internationale politiske forhold?

Videre perspektiv

Er du i besiddelse af dokumenter, manuskripter, instrumenter, brevvekslinger, eller andet der kunne være med til at dokumentere arbejdet og livet på Brorfelde-observatoriet? Og i så fald, vil du være interesseret i at forære disse ting til Kroppedal Museums arkiver, således at de kan bevares for eftertiden?

Er der noget du gerne vil tilføje, som du ikke har fået sagt, eller som jeg ikke er kommet ind på?